

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO
ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS, PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS

Curso à distância com tutoria

SUBPRODUTO 1.2

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Profa. Dra. Daniele dos Santos Ferreira Dias

Prof. Dr. Mariano Castro

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Brasil).
O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação: relatório técnico: subproduto 2: curso à distância com tutoria. João Pessoa-PB, 2022.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F981

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: subproduto 3: curso à distância com tutoria. / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira. – João Pessoa-PB, 2022.

9 f. : il. color.

Eixo assistência técnica: Produto 1: realização de capacitações técnicas, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas.

1. CECAMPE. 2. Nordeste. 3. Cursos à distância com tutor. 4. PDDE. 5. IdeGES. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Maria Aparecida Nunes Pereira. III. Título.

Questionário de Avaliação

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO	5
3.	OS RESULTADOS ALCANÇADOS	6
4.	CONCLUSÃO	8

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA COM TUTOR

1. INTRODUÇÃO

Avaliar se constitui uma prática pedagógica inerente à gestão de projetos e programas. Avaliar no campo da Educação é uma estratégia que conduz a processos de reflexão-ação-reflexão, ou seja, a uma prática educativa capaz de olhar para ação a partir de uma perspectiva teórica e repensar práticas e renovar ação sob a Luz da teoria. Para tanto, o Planejamento é o instrumento do processo avaliativo, que se inicia com a previsibilidade da ação, que precisa ser revisitada quanto ao alcance dos objetivos e metas.

A questão que se coloca, nos processos educativos de formação é como medir o impacto do planejamento em ação, no caso em tela o impacto da formação oferecida à secretários de educação, gestores, técnicos e representantes de unidades executoras (UEX) descentralizadas que gerenciam os recursos do Plano Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nesses termos, planejar, avaliar, refletir e replanejar são ações inerentes ao processo educativo da formação de gestores educacionais. É a avaliação qualitativa da ação de formação que pode fornecer para além de números e alcance de metas a dimensão da importância da ação formativa. Para tanto, o monitoramento das metas e o acompanhamento das experiências, aqui denominado de boas práticas, pode se constituir de indicadores de avaliação qualitativa.

Na perspectiva de buscar o equilíbrio entre o alcance das metas e a busca de reconhecer o impacto da formação oferecida para a gestão descentralizada dos recursos do PDDE, o questionário “Avaliação do Curso de Capacitação a Distância com Tutor” foi elaborado e aplicado ao início e ao final de cada formação.

2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

O questionário foi elaborado pela equipe do produto 3 do eixo assistência técnica. Vejamos um print do instrumento:

O questionário foi orientado para ser respondido ao início e ao final de cada turma de capacitação à distância com tutor. No final, apresentamos os instrumentos na íntegra.

3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Ao usar diferentes metodologias de resposta, buscou avaliar a percepção e comportamento dos cursistas quanto à execução do curso de formação, oportunizando aos coordenadores e formadores um acompanhamento e monitoramento das ações para o replanejamento das ações a fim de atender as especificidades de formação requeridas pelos sujeitos. Esses resultados estão melhor detalhados na Coletânea das avaliações (anexo 6).

De acordo com a equipe do produto 3, responderam ao questionário 5.267 participantes, no início do curso, e 1.764 participantes ao final do curso, como demonstrado na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 - População e Amostra da Análise do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	POPULAÇÃO*	AMOSTRA		
		Formulário único	Formulário Inicial	Formulário Final
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 1	2.275	-	995	226
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 2	3.972	-	467	37
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 3	5321	-	1.324	986
Curso de Capacitação com tutoria – Turma 4	1.845	-	357	293

Curso de Capacitação com tutoria – Turma 5	6.139	-	2.124	222
TOTAL	19.552		5.267	1.764

* Para os cursos de capacitação com tutoria, a população abrange o número de inscritos nos cursos.

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

De modo geral, como poderá ser visto de forma mais detalhada nos anexos 6 e 9 deste Relatório de Cumprimento do Objeto do projeto, a avaliação da capacitação a distância com tutoria foi positiva nos diversos aspectos avaliados, evidenciando a contribuição desta modalidade de capacitação para os respondentes, como se demonstra na Tabela, a seguir:

Tabela - Contribuição do Curso de Capacitação com Tutoria para os respondentes

Itens Avaliados	Curso de Capacitação a Distância com Tutoria									
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4		Turma 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	4,37	0,75	4,35	0,86	4,46	0,86	4,48	0,57	4,53	0,58
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	4,35	0,79	4,40	0,83	4,47	0,60	4,50	0,57	4,55	0,58
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	4,35	0,78	4,32	0,85	4,40	0,66	4,54	0,60	4,52	0,62
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	4,40	0,78	4,40	0,80	4,43	0,67	4,50	0,59	4,58	0,60
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	4,36	0,75	4,27	0,85	4,43	0,67	4,47	0,60	4,52	0,63

Número de Respondentes: Turma 1: 226 / Turma 2: 37 / Turma 3: 986 / Turma 4: 293 / Turma 5:

M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022

Os participantes avaliaram cinco itens e, em todos eles, observa-se médias superiores a 4,30, numa escala de concordância com valores de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Em todos os itens, segundo a equipe do produto 3, houve elevados níveis de concordância para a maioria dos respondentes. A equipe de formação mais uma vez foi percebida pelos cursistas com domínio suficiente dos assuntos abordados, com maiores médias

nas turmas 1 e 2. Já a turma 3 obteve índices de avaliação muito próximos, com destaque para a melhoria do entendimento do PDDE e Ações Integradas e reconhecendo que o objetivo do curso foi alcançado. Já nas turmas 4 e 5, observa-se um comportamento similar aos resultados das demais turmas, mas como média mais elevada para a relevância e ajuste dos materiais disponibilizados aos conceitos do PDDE e Ações Integradas.

Para os cursistas que responderam ao questionário de avaliação, o curso de capacitação a distância com tutoria oferecido pelo CECAMPE-NE, melhorou significativamente o seu nível de conhecimento do PDDE e suas Ações Integradas, como também nas etapas para implementação e gestão de uma UEx.

Em relação aos programas PNATE e Caminho da Escola, foi possível observar que o impacto dos cursos de capacitação a distância com tutoria proporcionou impacto significativo no gap de conhecimento dos cursistas, que foi ampliado consideravelmente. Os respondentes vinculados à turma 1, por exemplo, ampliaram o seu nível e conhecimento em relação ao PNATE em 45,3% no período entre o início do curso e o seu encerramento. Já para a turma 2 o gap foi de 37,22%. Chama atenção os resultados obtidos pelos respondentes da turma 3, com elevação no gap de 46,7%. Já para a turma 4, a ampliação de conhecimento alcançou o percentual de 41,9%.

Com relação ao programa Caminho da Escola, na turma 3, por exemplo, a avaliação possibilitou perceber o aumento no nível de conhecimento após o curso alcançar o percentual de 53,0%. Já para a turma 1, esse aumento foi de 51,6%. Nas turmas 2 e 4, o gap de conhecimento foi ampliado em 41,9% e 46,3% (respectivamente).

4. CONCLUSÃO

O questionário se constitui em importante processo de monitoramento e avaliação das atividades de capacitação, podendo elucidar o seu sentido e o seu alcance, assim como registrar os avanços e as dificuldades, orientando o planejamento e/ou o replanejamento.

Uma análise global revela que os cursos de capacitação à distância com tutorial avaliados apresentaram resultados positivos, indicando níveis de concordância elevados para a contribuição da formação ofertada em relação aos itens avaliados. Dessa forma, a capacitação presencial cumpriu o seu objetivo de formação dos dirigentes e técnicos, gestores escolares, presidentes/membros de UEx, conselheiros e comunidade, visando à qualificação da gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

QUESTIONÁRIO - INÍCIO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM TUTORIA

Prezado(a) cursista, seja bem-vindo(a)!

Este questionário objetiva caracterizar o nível de conhecimento sobre os programas financiados pelo FNDE, a exemplo do PDDE e Ações Integradas, bem como identificar a percepção sobre a gestão dos programas executados no município e escola onde você atua.

Neste sentido, antes de iniciar as atividades do curso, é necessário responder as questões apresentadas a seguir. As respostas devem expressar sua experiência no contexto da atuação profissional.

Sua participação é MUITO IMPORTANTE para a melhoria de nossas ações de capacitação.

Agradecemos sua contribuição!

Equipe de Monitoramento da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

1. E-mail *

INFORMAÇÕES DOS CURSISTAS E CONHECIMENTO SOBRE O PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

2. Nome completo (sem abreviações) *

3. Estado onde reside: *

Marque todas que se aplicam.

- AL
- BA
- CE
- MA
- PB
- PE
- PI
- RN
- SE

4. Cidade onde está situada a Escola em que você atua:

5. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Outro

6. Qual a sua idade (em anos)? *

7. Como você se considera? *

Marcar apenas uma oval.

- Amarelo(a) de origem oriental
- Branco(a)
- Indígena ou de origem indígena
- Mulato(a)
- Pardo(a)
- Negro(a)
- Outro: _____

8. Qual o seu nível de conhecimento sobre os Programas ofertados pelo FNDE?
(obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Programa Dinheiro Direto na Escola	<input type="radio"/>				
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	<input type="radio"/>				
Caminho da Escola	<input type="radio"/>				

9. Qual o seu nível de conhecimento sobre as Ações Integradas ao PDDE? (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	<input type="radio"/>				
PDDE Campo	<input type="radio"/>				
PDDE Escola Sustentável	<input type="radio"/>				
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	<input type="radio"/>				
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	<input type="radio"/>				
PDDE Novo Ensino Médio	<input type="radio"/>				
PDDE Brasil na Escola	<input type="radio"/>				
PDDE Educação e Família	<input type="radio"/>				
PDDE Mais Cultura nas Escolas	<input type="radio"/>				
PDDE Atleta na Escola	<input type="radio"/>				
PDDE Educação Conectada	<input type="radio"/>				
PDDE Emergencial	<input type="radio"/>				

10. Qual o seu estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

- Solteiro(a)
- Casado(a)
- União estável
- Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a)
- Viúvo(a)

11. Quantos filhos(as) você tem? *

Marcar apenas uma oval.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- Mais de 4

12. Qual o seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Médio
- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Outro: _____

ATUAÇÃO NA ESCOLA E GESTÃO DO PPDE

13. Qual o seu vínculo com a escola? *

Marcar apenas uma oval.

- Servidor(a) efetivo(a)
- Contratado(a) como Prestador de Serviço
- Cargo Comissionado
- Contrato com carteira assinada
- Voluntário(a)
- Outro: _____

14. Tempo de atuação na escola (em anos)? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 5 anos
- Mais de 6 e menos de 10 anos
- Mais de 10 e menos de 15 anos
- Mais de 15 e menos de 20 anos
- Mais de 20 anos

15. Qual a sua função na escola: *

Marcar apenas uma oval.

- Diretor(a)
- Vice-Diretor(a)
- Coordenador(a) Pedagógico(a)
- Professor(a)
- Secretário(a) Escolar
- Coordenador(a) Administrativo(a)
- Tesoureiro(a)
- Assistente Administrativo(a)
- Assistente Pedagógico(a)
- Outro: _____

16. Se atua como DIRETOR(A) da escola, qual o seu tempo de atuação na função (em anos)?

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 3 anos
- Mais de 3 e menos de 5 anos
- Mais de 5 e menos de 10 anos
- Mais de 10 anos

17. Qual o seu nível de conhecimento sobre a legislação relacionada ao PDDE? *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Baixo
- Regular
- Bom
- Ótimo

18. Qual o seu nível de conhecimento sobre a legislação relacionada às Ações Integradas? *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Baixo
- Regular
- Bom
- Ótimo

19. Existe uma Unidade Executora (UEX) formalizada em sua Escola? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

20. Se sua resposta à questão anterior foi “Não”, qual o motivo para inexistência de uma UEx na escola?

21. A UEx da sua escola utiliza o Cartão magnético do PDDE na gestão das despesas do programa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

A Escola não tem UEx formalizada

22. Qual o seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX) (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Adesão/habilitação	<input type="radio"/>				
Processo de Repasse de Recursos	<input type="radio"/>				
Planejamento para aplicação dos recursos	<input type="radio"/>				
Execução dos Recursos	<input type="radio"/>				
Prestação de Contas	<input type="radio"/>				
Acompanhamento e Controle Social	<input type="radio"/>				

23. Qual o seu nível de conhecimento sobre os Sistemas de Informação relacionados ao PDDE? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
PPDEWeb (Sistema de cadastramento/atualização das informações dos beneficiários do PDDE e suas Ações Agregadas)	<input type="radio"/>				
PDE Interativo (ferramenta de apoio à gestão escolar)	<input type="radio"/>				
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas)	<input type="radio"/>				
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	<input type="radio"/>				

24. Qual o seu nível de dificuldade na realização das seguintes ações para o planejamento e a gestão do PDDE na Escola (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhuma	Baixa	Regular	Elevada	Ótimo
Elaboração do Plano anual de atividades	<input type="radio"/>				
Elaboração do Plano de aplicação de recursos	<input type="radio"/>				
Elaboração da Prestação de Contas	<input type="radio"/>				
Utilização dos sistemas de informação do FNDE	<input type="radio"/>				

25. Existe alguma outra dificuldade no PLANEJAMENTO DAS AÇÕES do PDDE que não foi indicada na questão anterior?

GESTÃO E CONTRIBUIÇÃO DO PPDE

26. Deve ser informado na prestação de contas ao FNDE...(obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta).

*

Marcar apenas uma oval por linha.

	Sim	Não	Não Sei
Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Extratos bancários, notas fiscais, recibos, processos de licitação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conciliação Bancária, no caso de terem ocorrido despesas, cujos débitos na conta bancária ainda não tenham sido lançados até 31 de dezembro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Extratos bancários da conta corrente em que os recursos foram depositados, assim como das aplicações financeiras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contratos de locação e/ou de terceiros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Outros documentos que concorram para a inequívoca comprovação da destinação dada aos recursos (como atas de reuniões do colegiado escolar, pesquisas de preços, notas fiscais, recibos, cópias de cheque etc.).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Termo de doação dos bens adquiridos para a Prefeitura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

27. Quais as principais dificuldades e/ou problemas na prestação de contas do PDDE na UEx de sua escola? *

28. Quais os principais benefícios do PDDE para a gestão da Escola? *

29. Leia atentamente os fatores indicados a seguir e avalie o NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO do PDDE em cada um dos fatores (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta).

*

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Descentralização de Recursos	<input type="radio"/>				
Democratização da Gestão Escolar	<input type="radio"/>				
Participação da Comunidade Escolar na tomada de decisão	<input type="radio"/>				
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	<input type="radio"/>				
Melhoria na Infraestrutura física	<input type="radio"/>				
Melhoria na gestão pedagógica da escola	<input type="radio"/>				
Melhoria na Qualidade do Ensino	<input type="radio"/>				
Aumento no índice do IDEGES	<input type="radio"/>				
Fortalecimento da Autogestão	<input type="radio"/>				

30. Nível de participação dos seguintes agentes na operacionalização do PDDE da Escola onde você atua (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Diretor(a) da Escola	<input type="radio"/>				
Equipe gestora (direção, secretaria e setores administrativos)	<input type="radio"/>				
Equipe pedagógica	<input type="radio"/>				
Professores	<input type="radio"/>				
Comunidade (alunos e pais)	<input type="radio"/>				
Secretaria de Educação do Município	<input type="radio"/>				
Conselho Escolar	<input type="radio"/>				

31. Qual o nível de interação da Escola com os agentes públicos e sociais? (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Secretaria de Educação do Município	<input type="radio"/>				
Conselho de Acompanhamento e Controle Social – CACS/FUNDEB	<input type="radio"/>				

32. Existe alguma informação adicional que você gostaria de compartilhar? (Utilize o espaço a seguir).

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

QUESTIONÁRIO - FINAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM TUTORIA

Prezado(a) Cursista,

Este questionário objetiva avaliar a sua percepção sobre o curso ofertado pelo CECAMPE/NE. Esperamos, a partir de sua colaboração, identificar oportunidades para implementar melhorias nos próximos cursos que serão ofertados pelo Centro Colaborador do FNDE na Região Nordeste, que é a Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

Desta forma, sua participação nesse processo é fundamental e, desde já, agradecemos sua valiosa participação.

Desejamos a você muito sucesso e contamos com sua participação em outras ações de capacitação.

Com apreço e consideração,

Equipe de Monitoramento da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

1. E-mail *

Informações dos Cursistas

2. Nome completo (sem abreviações) *

3. Estado onde reside: *

Marque todas que se aplicam.

- AL
- BA
- CE
- MA
- PB
- PE
- PI
- RN
- SE

4. Cidade onde sua Escola está localizada: *

5. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Outro

6. Qual a sua idade (em anos)? *

7. Como você se considera? *

Marcar apenas uma oval.

- Amarelo(a) de origem oriental
- Branco(a)
- Indígena ou de origem indígena
- Mulato(a)
- Pardo(a)
- Negro(a)
- Outro: _____

8. Qual o seu estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

- Solteiro(a)
- Casado(a)
- União estável
- Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a)
- Viúvo(a)

9. Quantos filhos(as) você tem? *

Marcar apenas uma oval.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- Mais de 4

10. Qual o seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Médio
- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Outro: _____

11. Qual o seu vínculo com a escola? *

Marcar apenas uma oval.

- Servidor(a) efetivo(a)
- Contratado(a) como Prestador de Serviço
- Contrato com carteira assinada
- Voluntário(a)
- Outro: _____

12. Tempo de atuação na escola (em anos)? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 5 anos
- De 5 a menos de 10 anos
- De 10 a menos de 15 anos
- De 15 a menos de 20 anos
- 20 anos ou mais

13. Qual a sua função na escola: *

Marcar apenas uma oval.

- Diretor(a)
- Vice-Diretor(a)
- Coordenador(a) Pedagógico(a)
- Professor(a)
- Secretário(a) Escolar
- Coordenador(a) Administrativo(a)
- Tesoureiro(a)
- Assistente Administrativo(a)
- Assistente Pedagógico(a)
- Outro: _____

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

14. De uma forma geral, você considera que o curso de capacitação sobre o PDDE ofertado pelo CECAMPE/NE foi: *

Marcar apenas uma oval.

- Péssimo
- Ruim
- Regular
- Bom
- Ótimo

15. A metodologia, os materiais e recursos didáticos utilizados no curso foram adequados? O que poderia ser melhorado? *

16. O curso abrangeu os conteúdos necessários para melhorar a gestão do PDDE em sua escola? O que faltou de conteúdo sobre o PDDE que você utiliza na sua prática profissional?

17. Sobre o desenvolvimento do curso, solicitamos que avalie cada uma das perguntas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. (Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Os materiais disponibilizados foram ilustrativos, relevantes e ajustados aos principais conceitos do PDDE e Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A equipe de formação demonstrou domínio suficiente dos assuntos abordados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

18. Sobre os recursos auxiliares e o tempo, solicitamos que avalie cada uma das afirmativas e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. (Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta) *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
O período de realização do curso foi adequado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A carga horária do curso foi adequada.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O material disponibilizado foi relevante para a aprendizagem do conteúdo sobre as Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A plataforma Moodle Classes atendeu adequadamente ao curso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O tempo de realização das atividades disponibilizado no Moodle Classes foi suficiente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

19. Sobre a articulação e interação com tutores e equipe técnica, solicitamos que avalie cada uma das afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. (Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta) *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
Os professores demonstraram domínio atualizado dos conteúdos abordados no curso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Houve interação entre alunos e a equipe de suporte técnico ao longo do curso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Houve interação entre alunos e tutores ao longo do curso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O suporte técnico atendeu adequadamente às suas demandas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

IMPACTO DO CURSO NO CONHECIMENTO SOBRE O PDDE

20. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre a Legislação relacionada ao PDDE. *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Baixo
- Regular
- Bom
- Ótimo

21. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre a Legislação relacionada às Ações Integradas. *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Baixo
- Regular
- Bom
- Ótimo

22. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre os Programas ofertados pelo FNDE (obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	<input type="radio"/>				
Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE	<input type="radio"/>				
Caminho da Escola	<input type="radio"/>				

23. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as Ações Integradas ao PDDE (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
PDDE Água e Esgotamento Sanitário	<input type="radio"/>				
PDDE Campo	<input type="radio"/>				
PDDE Escola Sustentável	<input type="radio"/>				
PDDE Escola Acessível/Sala de Recursos Multifuncionais	<input type="radio"/>				
PDDE Mais Alfabetização/Tempo de Aprender	<input type="radio"/>				
PDDE Novo Ensino Médio	<input type="radio"/>				
PDDE Brasil na Escola	<input type="radio"/>				
PDDE Educação e Família	<input type="radio"/>				
PDDE Mais Cultura nas Escolas	<input type="radio"/>				
PDDE Atleta na Escola	<input type="radio"/>				
PDDE Educação Conectada	<input type="radio"/>				
PDDE Emergencial	<input type="radio"/>				

24. Após a sua participação no Curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX) (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Adesão/habilitação	<input type="radio"/>				
Processo de Repasse de Recursos	<input type="radio"/>				
Planejamento para aplicação dos recursos	<input type="radio"/>				
Execução dos Recursos	<input type="radio"/>				
Prestação de Contas	<input type="radio"/>				
Acompanhamento e Controle Social	<input type="radio"/>				

25. Após a sua participação no Curso, avalie os fatores indicados a seguir e indique o NÍVEL DE CONTRIBUIÇÃO do PDDE em cada um dos fatores indicados a seguir (obs.: se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta). *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Descentralização de Recursos	<input type="radio"/>				
Democratização da Gestão Escolar	<input type="radio"/>				
Participação da Comunidade Escolar na tomada de decisão	<input type="radio"/>				
Criação ou revitalização de Associações de Pais e Mestres ou Conselhos de Escola	<input type="radio"/>				
Melhoria na Infraestrutura física	<input type="radio"/>				
Melhoria na gestão pedagógica da escola	<input type="radio"/>				
Melhoria na Qualidade do Ensino	<input type="radio"/>				
Aumento no índice do IDEGES	<input type="radio"/>				
Fortalecimento da Autogestão	<input type="radio"/>				

26. Existe alguma informação adicional que você gostaria de compartilhar? (Utilize o espaço a seguir).

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários